

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

**КОНДАУРОВА И.А.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой
управления бизнесом и персоналом
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены актуальные для Донецкой Народной Республики вопросы обеспечения экономической безопасности государства. На основе обобщения предыдущих исследований показана экономическая сущность и определена структура экономической безопасности государства, выделены её основные составляющие компоненты. Показано, что инвестиционная и фискальная политики, в том числе налоговая политика, являются важными инструментами обеспечения экономической безопасности государства. Сформулированы основные принципы налоговой политики как инструмента экономической безопасности.

Ключевые слова: инвестиционная политика, инновации, налоговая система, налоговая политика, предпринимательская деятельность, фискальная политика, экономическая безопасность

INVESTMENT AND FISCAL POLICY AS INSTRUMENTS OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

**KONDAUROVA I.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
head of department
business and personnel management
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the issues of ensuring the economic security of the state that are relevant for the Donetsk People's Republic. Based on the generalization of previous studies, the economic essence is shown and the structure of the economic security of the state is determined, its main components are identified. It is shown that investment and fiscal policies, including tax policy, are important tools for ensuring the economic security of the state. The main principles of tax policy as an instrument of economic security are formulated.

Keywords: investment policy, innovations, tax system, tax policy, entrepreneurial activity, fiscal policy, economic security

Постановка задачи. В современных условиях задача обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики стоит особенно остро. Продолжаются военные действия, в результате которых произошло сокращение производства, снижение реальных доходов населения. Указанные проблемы оказывают существенное влияние на экономическую ситуацию, что требует разработки и применения эффективных механизмов, направленных на снижение влияния и нейтрализацию явлений и факторов, угрожающих экономической безопасности государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Безопасность представляет собой сложное политическое и социально-экономическое явление, которое уместно анализировать как с позиции военной, технической, гуманитарной сфер, так и с позиций конкурентоспособности страны, ее способности противостоять основным экономическим угрозам. В отечественной и иностранной литературе при исследовании безопасности страны используют ряд терминов, в частности, «национальная безопасность», «государственная безопасность», «безопасность государства». С начала двадцатого столетия все больше внимания представители экономических школ и направлений уделяют понятию экономической безопасности. Концептуальные основы экономической безопасности заложены в трудах М. Лоуренса, С. Мердока, Б. Миллера, К. Норра, В. Сенчагова, Ф. Трейгера и др. [10; 13-16]. Исследование инвестиционной и налоговой политики, а также ее влияния на экономическую безопасность в различных аспектах рассматривали в своих научных публикациях многие известные зарубежные и отечественные ученые: Дж.М. Бьюкенен, Л.И. Дмитриченко, И.А. Горчакова, Г.Б. Клейнер, Е.И. Крыхтин, А.А. Кужелева, Р.А. Масгрейв, О.А. Некрасова, У.М. Хасси и др. [1; 2; 3; 5-8; 12].

Исследования отечественных ученых по проблемам обеспечения экономической безопасности в большинстве своем посвящены сущности и ее составляющим, но недостаточно отражаются вопросы концептуальных основ обеспечения экономической безопасности на основе использования механизмов инвестиционной и фискальной политики.

Актуальность. В системе безопасности Донецкой Народной Республики экономическая безопасность носит не просто важный, а определяющий характер. Это обусловлено тем, что высокая эффективность функционирования экономики Республики создает финансовый базис для обеспечения и развития других сфер жизнедеятельности общества, поскольку невозможно достичь необходимого уровня оборонной и социальной безопасности без эффективной экономики.

Поэтому на сегодняшний день для нашей Республики особо насущной является необходимость эффективного использования всех инструментов обеспечения безопасности государства, основными и действенными инструментами влияния которой на социально-экономические процессы выступает инвестиционная и фискальная политика.

Цель статьи. Целью статьи является исследование и определение влияния инструментов инвестиционной и фискальной политики на составляющие экономической безопасности государства.

Изложение основного материала исследования. Экономическая безопасность – важнейшая составляющая безопасности, ее материальная основа, которую уместно рассматривать как состояние определенного экономического субъекта (субъекта предпринимательской деятельности, отрасли, государства и т.п.), при котором происходит его развитие, эффективное использование ресурсов, устраняются внутренние и внешние угрозы, и поддерживается достаточный уровень стабильности [3; 10]. Г.В. Плеханова в своей работе «Основы экономической безопасности» [9], определяет понятие «экономическая безопасность» как определенное «состояние, в котором народ, опираясь на государство, имеет возможность суверенно, без каких-либо вмешательств и внешнего прессинга, определять для себя пути и формы экономического развития». Таким образом, впервые акцентировалось внимание на роли государства в формировании и обеспечении экономической безопасности.

Известный российский ученый В.К. Сенчагов рассматривает международный, национальный и региональный уровни экономической безопасности [10]. К элементам международной экономической безопасности ученый относит торговлю в целом и на отдельных товарных рынках, сферу государственного регулирования экономики, финансовую сферу и регламентацию поведения транснациональных компаний. В свою очередь, составляющими национальной экономической безопасности, по его мнению, выступают финансовая, энергетическая, сырьевая (минерально-сырьевая), оборонная, оборонно-промышленная, продовольственная, демографическая, социальная, денежно-финансовая, внешнеэкономическая, экологическая безопасность и криминальная сфера. К составляющим элементам экономической безопасности региона автор относит: социальную, денежно-финансовую, бюджетную безопасность, состояние банковской безопасности региона, состояние экономики региона и состояние реального сектора региональной экономики [10].

В то же время, к составляющим элементам экономической безопасности государства В.К. Сенчагов относит бюджетно-налоговые и инвестиционные инструменты, государственный заказ, законодательно-нормативная база и повышение платежеспособности населения и субъектов предпринимательской деятельности. В своей работе автор выделяет экономическую безопасность реального сектора экономики, в которую входят: структурная политика, инвестиционная сфера, научно-техническая сфера, техногенные аспекты, безопасность субъектов на мировых рынках, безопасность производства с иностранными партнерами в сфере отношений собственности, энергетическая безопасность, продовольственная и информационная безопасность [10].

На основе обобщения опыта предыдущих исследований установлено, что структуру экономической безопасности составляют финансовый,

производственно-технологический, инновационный, информационный, энергетический, трудовой (кадровый), инвестиционный компоненты [9; 13-17],(табл. 1).

Таблица 1

Структура экономической безопасности государства: основные компоненты

Составляющие экономической безопасности	Базовые элементы
Производственно-технологическая	Состояние производственных мощностей. Эффективность использования производственных мощностей. Уровень применения современных методов в управлении. Обеспеченность и качество материальных ресурсов, сырья. Эффективность использования ресурсов. Уровень обновления основных фондов. Безопасность и экологичность производства. Системы управления качеством.
Трудовая (кадровая)	Обеспеченность трудовыми ресурсами. Эффективность работы систем управления персоналом. Квалификационный, компетентностный уровень кадров. Наличие системы подготовки кадров. Социальная защита. Трудовая миграция. Уровень безработицы.
Финансово-экономическая	Валовой внутренний продукт. Продовольственная безопасность. Обеспеченность финансовыми ресурсами. Фискальная политика государства. Налоговая система. Индекс промышленной продукции. Капитализация внутренних финансовых ресурсов. Возможность и стоимость привлечения внешних финансовых ресурсов.
Энергетическая	Обеспеченность энергетическими ресурсами. Доступность и непрерывность поставок энергетических ресурсов. Стоимость и эффективность использования энергетических ресурсов. Применение энергоэффективных технологий
Инвестиционная	Инвестиционная политика государства. Обеспеченность внутренними инвестиционными ресурсами. Объем внешних инвестиций. Привлечение инвестиций в долгосрочные инвестиционные проекты. Эффективность использования инвестиционных ресурсов. Инвестиционный климат.
Инновационная	Активность процессов проведения фундаментальных, прикладных исследований и НИОКР. Активность инновационной деятельности. Динамика диффузии (распространения) инноваций. Приобретение инновационных технологий. Внедрение инновационных процессов на производстве, в управлении.
Информационная	Уровень информационно-аналитического обеспечения. Уровень безопасности процесса сбора, обработки, передачи информации. Безопасность информационных коммуникаций. Программное и техническое обеспечение, защита информации. Наличие баз данных и процессов их мониторинга.

Базовыми элементами в структуре составляющих экономической безопасности являются элементы, связанные с обеспечением жизнедеятельности экономических субъектов, а именно:

- сырьевыми, материальными, финансовыми, кадровыми, энергетическими, информационными ресурсами;
- состоянием и уровнем внедрения инноваций, инновационной продукции;
- состоянием кадрового обеспечения;
- уровнем используемых технологий, состоянием технико-технологической базы производства;
- организацией производственно-технологического процесса, уровнем организации производства;
- уровнем сертификации и соответствия продукции, процессов производства стандартам и другим показателям, оказывающим влияние на функционирование всех отраслей промышленности.

Отметим, что без активной инвестиционной и фискальной политики государства не может быть эффективной, социально ориентированной экономики, не говоря уже об эффективности обеспечения социальной и экономической безопасности страны [2; 3]. Состояние и уровень инвестиционной составляющей экономической безопасности государства в значительной степени зависит от тенденций экономического развития, активности направления внешних инвестиций и развития институтов внутреннего инвестирования [6].

Мировые тенденции развития сегодня говорят о том, что активную и высокодоходную динамику развития показывают наукоемкие высокотехнологичные отрасли, обладающие высоким уровнем доходности и коротким сроком окупаемости вложенных инвестиций. Соответствующие инвестиции в основном аккумулируются за счет структур венчурного финансирования, которые, к сожалению, в нашей стране неразвиты. Соответственно, значительная часть инвестиций, которые могли бы быть направлены на развитие отечественных высокотехнологичных отраслей, являются незадействованными и неиспользованными. То есть инвестиционная составляющая экономической безопасности неразрывно взаимосвязана с её инновационной составляющей. Следовательно, инвестиционно-инновационная безопасность определяется таким состоянием экономической среды, при которой стимулируются инвестиционные процессы как внутренние, так и внешние, активно реализуются инновационные проекты, осуществляются внедрение достижений научно-технического прогресса в производство, повышается доля высокотехнологичных отраслей экономики.

Фискальная политика представляет собой использование различных мер правительства по взиманию налогов, осуществлению государственных расходов, направленных на обеспечение полной занятости, отсутствия

инфляции, рост реального валового внутреннего продукта и равновесие платежного баланса государства. Таким образом, влияние фискальной политики на экономическую безопасность обусловлено изменением уровня налогообложения, объемов государственных расходов или их перераспределением с целью обеспечения и усиления экономической безопасности отраслей экономики и хозяйственной системы в целом.

Оптимальное сочетание фискальной и социально-экономической функций налогов определяет эффективность выбранной налоговой политики (как составляющей фискальной политики), которая, по нашему мнению, должна основываться на определенных принципах, а именно:

1. На первом месте стоит *принцип экономической эффективности*, предполагающий, что налоговая система не должна препятствовать эффективному размещению ресурсов. В силу взаимообусловленности всех принципов налогообложения принцип экономической эффективности равнозначен тому, что равномерно распределенная тяжесть налогов не препятствует эффективному использованию производственных ресурсов в масштабах экономики государства и одновременно отвечает критериям налоговой справедливости и нейтральности налогообложения [3; 4; 11];

2. Неотъемлемыми принципами эффективной налоговой политики, по нашему мнению, должны быть *стабильность, понятность и прозрачность налоговой политики*, установление правовых механизмов взаимодействия всех ее элементов в рамках единого налогового пространства. Налоговое законодательство должно быть стабильным. Под стабильностью налогового законодательства, как правило, понимают неизменность норм и правил, регулирующих область налоговых взаимоотношений. Все крупные инвесторы в мире нестабильность налогового законодательства рассматривают как основание для определения страны (или территории) как зоны, неблагоприятной для инвестирования и предпринимательства;

3. Важной задачей государства, стремящегося к экономическому росту, должно стать соблюдение *принципа создания максимальных удобств для налогоплательщиков*. Удобство налогоплательщика – это не только установление сроков внесения налоговых платежей, возможности получения отсрочек и рассрочек, но и понятность норм и правил налогового законодательства.

4. Непосредственно деятельность налоговой службы затрагивает *принцип дешевизны*. Он остается актуальным всегда, ведь до сих пор ни одна страна не заявила, что достигла максимально возможной дешевизны взимания налогов. Принцип дешевизны напрямую связан с административной эффективностью налогообложения, которую можно условно измерить только на основе непосредственного ощущения плательщиками налогового бремени, по сути это мера силы сопротивления фискальным усилиям государства.

5. *Принцип гибкости (эластичности)* – это способность налоговой системы автоматически без изменений законодательства реагировать на

экономическую конъюнктуру. Свойство самопроизвольно изменять свою величину под действием рыночной конъюнктуры имеют налоговые поступления, обусловленные динамикой экономических процессов и уровнем производительности производства.

6. Следующий *принцип транспарентности налогообложения* заключается в том, чтобы гражданам было понятно, сколько они платят и как государственные структуры тратят собранные налоги. Этот принцип позволяет выявить тенденции общественного мнения, учесть его влияние на направление налоговой политики.

7. Достаточно противоречивым, субстанционально неопределенным является *принцип справедливости*, поскольку он призван обеспечить справедливое отношение к каждому из налогоплательщиков, несмотря на индивидуальные различия между ними и разные представления о содержании справедливости.

8. И, наконец, одним из важнейших принципов построения налоговых систем является *принцип равенства налогоплательщиков перед законом*. Под равенством налогоплательщиков понимаем их общие и равные права, а также ответственность в сфере налогообложения. Ни для кого не должны предусматриваться такие права или ответственность, которые не могут быть распространены на других. Такие инструменты фискальной политики, как налоги и социальные трансферты, способны влиять на совокупный спрос в экономике страны и оказывать существенное влияние на ряд индикаторов демографической и экономической безопасности страны. Например, в условиях снижения уровня налогообложения для населения у домохозяйств остается больше денежных ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Пропорциональный рост объемов сбережения населения повышает уровень удовлетворенности доходами и уверенности в собственном будущем и будущем своих детей. Снижение уровня налогов, как известно, обеспечивает мультипликативный рост валового внутреннего продукта страны, что отражается в росте доходов всех его экономических субъектов, а это в результате цепной реакции способствует дальнейшему росту и ВВП, и доходов граждан. Предоставление налоговых льгот для субъектов предпринимательской деятельности, внедряющих новейшие технологии, особенно энергосберегающие, способны улучшить параметры такого индикатора производственной безопасности как доля высокотехнологичной продукции в общем объеме реализованной промышленной продукции. Таким образом, налоговая политика решает также проблему инвестирования субъектов предпринимательской деятельности, особенно в области внедрения в производственную деятельность технических и технологических инноваций.

Выводы по данному исследованию. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что фискальный механизм может обеспечить решение следующих задач экономической безопасности:

обеспечение экономического роста; сокращение инфляции и безработицы; формирование эффективной структуры экономики; повышение уровня качества жизни населения. Механизм фискальной политики позволяет оказывать влияние на объем ВВП напрямую – увеличивая государственные закупки товаров и услуг, а также повлиять на потребление домохозяйств, инвестиции и чистый экспорт опосредованно, из-за изменения уровня налогов и объемов трансфертных выплат. Инвестиционно-инновационный аспект экономической безопасности зависит от целого комплекса внешних и внутренних факторов, в том числе от инвестиционной политики государства. Необходимо создавать такой инвестиционный климат в Донецкой Народной Республике, который позволит привлечь внутренние и внешние инвестиции в нашу экономику.

Дальнейшая разработка проблемы может осуществляться в направлении разработки обеспечения экономической безопасности государства на основе реализации принципов налогообложения и, как следствия – активизации инвестиционной деятельности экономических субъектов.

Список использованных источников

1. Горчакова И.А. Инвестирование инновационного развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства / И.А. Горчакова, Е.С. Чепурко // Бизнес информ. – 2012. – № 8. – С. 26-28. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20177094>
2. Дмитриченко Л.И. Инвестиционный потенциал государства: анализ категорий и концепций / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. тр. – 2019. – № 1. – 251 с. – С. 184-196.
3. Дмитриченко Л.И. Налоговый аспект экономической безопасности предпринимательства в регионах с особым статусом / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Вестник ДонНУ. Серия В – Экономика и право, 2018. – № 2. – С. 23-32.
4. Карасев М.Н. Налоговая политика и правовое регулирование налогообложения в России / М.Н. Карасев. – Москва: Вершина, 2004. – 224 с.
5. Ковальчук В.И. Особенности развития предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике / В.И. Ковальчук, А.А. Кужелева // Современная мировая экономика: вызовы и реальность. Материалы II Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции. – 2019. – С. 151-156. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41770352>
6. Кужелева А.А. Инвестирование как инструмент обеспечения конкурентоспособности Донецкой Народной Республики / А.А. Кужелева // Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики. Сборник научных трудов IV международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 287-292.

7. Кужелева А.А. Механизм повышения инвестиционной привлекательности региона / А.А. Кужелева, Т.Г. Чернявская // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2019. – № 3. – С. 115-123. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42355977>
8. Некрасова О.Л. Эволюционные векторы систематизации теорий и концепций инвестиционного развития региона / О.Л. Некрасова, А.Н. Ревякина / Формирование геоэкономической стратегии развития региона в период пандемии коронавируса. Коллективная монография, посвященная 55-летию образования экономического факультета Донецкого национального университета. Под общей редакцией О.Л. Некрасовой. Донецк, 2021. – С. 10-17.
9. Плеханова Г.В. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) : учеб.-практ. пособие. – Москва : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. 279 с.
10. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России : учебник. Москва : Дело, 2005. 896 с.
11. Хасси У.М. Мировое налогообложение. Основы Мирового налогового кодекса: пер. с англ. / У.М. Хасси, Д.С. Любик. – Кембридж. Гарвардский университет, 1992. 289 с.
12. Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1999. P. 272.
13. Miller B. The concept of security: Should it be redefined? / B. Miller // The Journal of Strategic Studies. – 2001. – Vol. 24. – № 2. – P. 13-42.
14. Murdoch C. Economic Factors as Objects of Security: Economics Security & Vulnerability / C. Murdoch, K. Knorr, F. Trager / Economic Interests & National Security. Lawrence. – 2001. – 867 p.
15. Lawrence M. Three approaches to security: prevention, protection and resilience / M. Lawrence / The Centre for Security Governance: website. – URL: <https://secgovcentre.org/2013/02/three-approaches-to-security-prevention-protection-and-resilience/>
16. Rostow W.W. Politics and the Stages of Growth / W.W. Rostow. – New York : Cambridge University Press, 1971. – 428 p.
17. Братковский М.Л. Цифровые технологии как элемент системы управления предприятием в условиях неопределённости/ М.Л. Братковский, М.В. Гончарова // Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 19: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2020. – С. 174-179.